

QO'G'IRCHOQ TEATRIGA BIR NAZAR

Abdug'aniyeva Farangizbonu

Farg'ona mintaqaviy filiali "Musiqali teatr
aktyorligi" 2-bosqich talabasi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7009757>

Anatatsia: bu maqolada bizning qalbimiz qo'rida bo'lgan bolajonlarimizning eng sevimli tomoshalaridan biri bo'lmish Qo'g'irchoq teatri haqida juda ham bebaho va qiziqarli ma'lumotlar yozilgan

Kalit so'zlar: teatr, Qo'g'irchoq teatri, qo'g'irchoqboz, korfarmon,

Qo'g'irchoq teatrida xatti-harakat, qisqa matn asosiy o'rinni egallaydi. Qo'g'irchoq teatrining dunyoda tanilgan quyidagi turlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin: bular - qo'lga kiyib o'ynatiladigan qo'lqopli qo'g'irchoqlar (perchatochno'e), ip bilan boshqariladigan (marionetkalar), soyasi tushadigan (tenevoy, trostli, planshetli, ochiq usulda boshqariladigan va niqob qo'g'irchoq tomoshalari. Qo'g'irchoq teatrining muhim tarixiy hususiyatlaridan biri shuki, u Osiyo, yevropada ham to XX asrgacha asosan an'anaviy shakllarda yashab kelgan. Gerodot, Ksenofont, Aristotel, goratsiy, Avreliy va boshqalarning ma'lumotlari bo'yicha 5—6-asrlardayoq Qo'g'irchoq teatri paydo bo'lgan. Sharqda Qo'g'irchoq teatr.ning barcha shakllari mavjud bo'lgan, biroq shundan soya teatri (O'zbekiston hududida "Fo-nus xayol" deb yuritilgan) keng tarqalgan. Indoneziyada 11—12-asrlarda simlar bilan boshqariladigan qo'girchoq tomoshalari bo'lgan. Sharqda hamon Qo'g'irchoq teatrining an'anaviy turlari va shakllari yashab keladi. G'arb mamlakatlarida esa 19-asrning o'rtalaridan boshlab xalq Qo'g'irchoq teatri inqirozga uchrab, uning o'rnida yangi tipdagi, yozma drama asosida ish olib boruvchi havaskorlik va yarim profes-sional truppalar maydonga kela boshladi. 20-asr boshida Rossiyadagi xalq Qo'g'irchoq teatri davr talablariga javob berolmay qoldi. Biroq uning an'analari, tajri-basi yangi shakldagi Qo'g'irchoq teatri ning yaratilishida muhim ahamiyat kasb etdi. 1924-yil Ye.S.Demmeni rahbarligidagi Leningrad Qo'g'irchoq teatri, 1931-yilda S.V. Obraz-sov rahbarligidagi Markaziy Qo'g'irchoq teatri tashkil qilindi. O'zbekistonda Qo'g'irchoq teatri o'tmishda taraqqiy etgan bo'lib, uning "chodir xayol", "chodir jamol", "fonus xayol" turlari faoliyat ko'rsatib kelgan. Mustamlaka va sovet davrida ham xalq qo'g'irchoqbozlarining 40 ga yaqin to'dasi (har to'dada qo'g'irchoqboz, korfarmon, 2—3 sozanda bo'lgan) ish olib borgan. Yangi shakldagi Qo'g'irchoq teatri havaskorligi 20-asrning boshlaridan boshlangan. 1939-yil Toshkentda Respublika qo'g'irchoq teatri, 1968-yil

Andijonda "Lola" teatri tashkil topdi. O'zbekistonda 10 ta davlat tasarrufidagi va ko'plab havaskor qo'g'irchoqteatrlari faoliyat ko'rsatadi

Qo'g'irchoqlarning turi (to'la, yassi, shartli yoki natural), boshqarish tizimi (ip bilan boshqariladigan, qo'lga kiyiladigan, soyasi tushiriladigan, simli va mexanik) va katta-kichikligi (bir necha santimetrdan tortib odam bo'yidan ham yuqori qo'g'irchoqlar) bilan bog'liq holda xilma-xil shakllari yuzaga kelgan. Milliy an'analar, shart-sharoit, dramaturgik va sahnaviy maqsadlar ham Qo'g'irchoq teatri tomoshalarining shakli va mazmuniga ta'sir ko'rsatadi. Inson xarakteri, jamiyat hayotini yorqin va umumlashma tarzda aks ettirish, majoz, sahnaviy bo'rttirma Qo'g'irchoq teatrida satirik hamda qahramonlik yo'nalishlar qaror topishini ta'minlagan. Qo'g'irchoq teatri tabiatni ilohiylashtirish kabi marosimlarga borib taqaladi. Gerodot, Ksenofont, Aristotel, goratsiy, Avreliy va boshqalarning ma'lumotlari bo'yicha 5—6-asrlardayoq Qo'g'irchoq teatri paydo bo'lgan. Sharqda Qo'g'irchoq teatrining Adabiyot barcha shakllari mavjud bo'lgan, biroq shundan soya teatri (O'zbekiston hududida «Fo-nus xayol» deb yuritilgan) keng tarqalgan. Indoneziyada 11—12-asrlarda simlar bilan boshqariladigan qo'g'irchoq tomoshalari bo'lgan. Sharqda hamon Qo'g'irchoq teatrining an'anaviy turlari va shakllari yashab keladi. G'arb mamlakatlarida esa 19-asrning o'rtalaridan boshlab xalq Qo'g'irchoq teatri inqirozga uchrab, uning o'rnida yangi tipdagi, yozma drama asosida ish olib boruvchi havaskorlik va yarim profes-sional truppalar maydonga kela boshladi. 20-asrning boshida Rossiyadagi xalq Qo'g'irchoq teatri davr talablariga javob berolmay qoldi. Biroq uning an'analari, tajribasi yangi shakldagi

Qo'g'irchoq teatrining yaratilishida muhim ahamiyat kasb etdi. 1924-yil E.S.Demmeni rahbarligidagi Leningrad Qo'g'irchoq teatri, 1931-yilda S.V. Obraztsov rahbarligidagi Markaziy Qo'g'irchoq teatri tashkil qilindi. O'zbekistonda Qo'g'irchoq teatri o'tmishda taraqqiy etgan bo'lib, uning «chodir xayol», «chodir jamol», «fonus xayol» turlari faoliyat ko'rsatib kelgan. Mustamlaka va sovet davrida ham xalq qo'g'irchoqbozlarining 40 ga yaqin to'dasi har to'dada qo'g'irchoqboz, korfarmon, 2—3 sozanda bo'lgan) ish olib borgan. Yangi shakldagi Qo'g'irchoq teatri havaskorligi 20- asrning boshlaridan boshlangan. 1939-yilda Toshkentda Respublika qo'g'irchoq teatri, 1968- yilda Andijonda «Lola» teatri tashkil topdi. O'zbekistonda 10 ta davlat tasarrufidagi va ko'plab havaskor qo'g'irchoqteatrlari faoliyat ko'rsatadi. Qo'g'irchoq o'yin xalq og'zaki ijodiga asoslangan ajoyib-g'aroyib san'at. Uning yozma matni bo'lmagan. U uzoq yillar kuzatish, mashq qilish, yodlash, malaka hosil qilish orqali muayyan syujetlar, vosita va uslublar bilan ustozdan shogirdga o'tib kelavergan. Buxoro

viloyat G'ijdivon tumanidagi G'ishti qishlog'ida o'z iste'dodi bilan mehnatkashlarni xushnud qilib kelgan Xolmurod bobo (1897 -1967) ning ham ota - bobosi qo'g'irchoqboz o'tgan. Uning otasi Siddiq kalon (1858 - 1940), bobosi Abdukarim (1800 - 1870) lar qo'g'irchoq teatrining yirik namoyondalari hisoblangan. Shu davrda yuqorida nomlari zikr etilgan qo'g'irchoq, san'at sohiblaridan tashqari Zarif misgar Qori hoji, Sharof Chala, Sadriddin Eshon, Rajab Meshkob (Buhoro), Jo'ra qayroq, Hamro mehtar, Aziz bobo (G'ijdivon), Novot lug'takboz, Mahmud Mehtar, Hamro bobo (Samarqand), Tursunboy Abdujabborov (Toshkent) kabi o'nlab usta qo'g'irchoqbozlar o'tganlar. Ular jamiyatdagi yomonlik va illatlarni, zo'rovonlik, tekintomoq amaldorlarni qattiq tanqid qilganlar hamda mehnatkash halqqa kulgi, zavq bag'ishlaganlar. Kezi kelganda shuni ham aytish kerakki bu sanatkorlarning maksadi qancha ulug' va sa'nati qancha mazmundor va yuksak bo'lmasin tengsizlik zulum hukm surgan jamiyatda qo'g'irchoqbozlar eng past tabaqa hisoblangan, tahqirlangan, ho'rlangan, ruhoniylar qo'g'irchoq teatrini «shayton o'yini», narigi dunyoda qo'g'irchoqlar jon talab qiladi, «qo'g'irchoqboz shakkok va diyonatsiz» degan gaplarni halq orasida targ'ib qilib kelganlar. XV- asrda Xuroson va Movarounnahrda boshqa san'atkorlar qatori qo'g'irchoq teatri ham taraqqiy etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
2. Gavrilov M.F., Kukolniiy teatr Uzbekistana, T., 1928; Qodirov M., Xalq qo'g'irchoq teatri, T., 1972;
3. Uzbekskiy traditsioniy teatr kukol, T., 1979; Smirnova N. I., Iskusstvo igrayushix kukol,M., 1983. Muhsin Qodirov www.ziyo.uz

